

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПЛОДА ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор заведующий кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Васеева Умида Хамидовна

докторант кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15174269>

Аннотация: Врожденные аномалии головного мозга плода представляют собой серьезную медицинскую и социальную проблему, составляя значительную долю в структуре перинатальной и младенческой смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, частота встречаемости пороков развития центральной нервной системы (ЦНС) составляет 1-10 случаев на 1000 новорожденных, что делает их одной из наиболее распространенных групп врожденных пороков развития. Своевременная и точная диагностика этих патологий имеет решающее значение для определения дальнейшей тактики ведения беременности, возможности внутриутробной коррекции, планирования родоразрешения и послеродового ведения новорожденного.

Ключевые слова: Пренатальная диагностика, ультразвуковое исследование, второй триместр беременности, врожденные аномалии головного мозга, нейросонография плода, объемная эхография, стандартизированный протокол, пороки развития центральной нервной системы, аномалии ЦНС плода, пренатальный скрининг.

Введение. Ультразвуковое исследование (УЗИ) остается основным методом пренатальной диагностики врожденных аномалий развития плода благодаря своей безопасности, доступности и информативности. Вторым триместром беременности (18-24 недели) является оптимальным периодом для выявления большинства аномалий головного мозга плода, поскольку к этому сроку завершаются основные процессы формирования структур ЦНС при сохранении достаточной визуализации вследствие относительно небольших размеров головы плода и низкой оссификации костей черепа.

Цель исследования: совершенствование ультразвуковой диагностики врожденных аномалий головного мозга плода во втором триместре беременности

Материал и методы исследования. Для повышения эффективности пренатальной диагностики врожденных пороков развития головного мозга, беременным женщинам с подозрением на патологический процесс плода (по анамнезу и клинике), рационализировано и в соответствии стандарта, проводили ультразвуковое исследование головного мозга плода во втором триместре (от 18 до 28 недель). Обследование женщин проводили за период 2023 -2024 год, на базе отделений Многопрофильной Клиники Самаркандского государственного медицинского университета. В ходе проведения исследования проанализированы результаты обследования 31 женщин, у плода которых пренатально по данным УЗИ, обнаружены

различные аномалии структур головного мозга. УЗИ исследование проводилось на ультразвуковых аппаратах Voluson E8, Voluson E6 (GE) с использованием трансабдоминальных датчиков RAB 4–8 D, трансвагинальных датчиков RIC 6–12 D.

Результаты исследования. В случаях обнаружения грубых аномалий развития женщинам предложено искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям, где в последующем осуществлялось патологоанатомическое исследование в отделении патологоанатомии на базе МКСамГМУ, с проведением верификации полученных пренатальных данных по ультразвуковым анализам с результатами патологоанатомических результатов. При проведении УЗИ головного мозга плодов оценка структур головного мозга проводилась с применением стандартизированного подхода установленного отечественными нормативными показателями, в соответствии срока беременности. Основой для проведения УЗИ, послужило этапная особенность использованная в практике специалистов, состоящая из трех видов: это - когда отсутствует изображение полости и стенок прозрачной перегородки; или имеет расширение более 95%; Оценка результата по отсутствию изображения полости прозрачной перегородки, выявила агенезию мозолистого тела, при этом частичное отсутствие обнаружено у 7 пациентов ...20,7 %, и полное отсутствие в ...24 пациентов 79,3%, то есть с большим преимуществом. У ... 5 женщин, которым проведено исследование УЗИ плода на наличие расширения прозрачной перегородки (более 95%), выявлено агенезия мозолистого тела, при этом только в одном случае обнаружено полное отсутствие, в остальных случаях частичное отсутствие мозолистого тела ...4 (1,25...%), кроме того срок беременности в среднем в конце первого триместра. Как было отмечено выше, третьим исследованием было необходимо определить состояние стенок прозрачной перегородки. Из 31 беременных женщин, у шести выявлено отсутствие стенок прозрачной перегородки, при этом у пятерых определено септо-оптическая дисплазия. В одном случае, отсутствие стенок в полости прозрачной перегородки, сочеталось с гипоплазией зрительного перекреста, данная беременность не была прерванной (по настоянию матери), в связи с чем после рождения, изучение нейровизуализации головного мозга подтвердило наличие отсутствия стенки в полости прозрачной перегородки и гипоплазии зрительного перекреста, что клинически проявилось наличием психомоторной задержки развития, отсутствием реакции на предметы (взгляд ребенок не фиксировал), со стороны офтальмолога выявлено уменьшение зрительных дисков в 2,5 раза.

Выводы: Таким образом, в работе представлены различные формы врожденных патологий развития головного мозга в пренатальном периоде, которые можно своевременно выявить методом стандартного ультразвукового исследования, с оптимизацией дальнейшей тактики прогнозирования.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Malinger G., Paladini D., Haratz K.K., et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 1: performance of screening

examination and indications for targeted neurosonography. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2020;56(3):476-484.

2. Paladini D., Malinger G., Birnbaum R., et al. Sonographic examination of the fetal central nervous system: ISUOG guidelines for performing the 'basic examination' and the 'fetal neurosonogram'. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2021;27(11):1051-1059.

3. Pilu G., Ghi T., Carletti A., et al. Three-dimensional ultrasound examination of the fetal central nervous system. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2019;30(2):233-245.

4. Saleem S.N., Said A.H., Abdel-Raouf M., et al. Fetal MRI in the evaluation of fetuses referred for sonographically suspected neural tube defects: impact on diagnosis and management decision. *Neuroradiology.* 2019;51(11):761-772.

INNOVATIVE
ACADEMY